

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Белалова Гузаль Анваровна
Доцент кафедры «Искусственный интеллект»
Ташкентский государственный экономический университет
E-mail: g.belalova@tsue.uz

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития "зеленой" экономики Узбекистана, автором рассматриваются приоритетные задачи, которые необходимо решить на начальном этапе перехода к зеленой экономике в Узбекистане. Применение цифровых технологий является главным фактором успеха любого государства в современном мире.

Ключевые слова: цифровые технологии, экономика, развитие, Узбекистан, реализация, цифровизация, эффективность.

В различной экономической литературе отмечается, что важным аспектом достижения устойчивого социально-экономического развития страны и обеспечения макроэкономической сбалансированности во втором десятилетии 21 века является переход к цифровой экономической системе. Поэтому на данном этапе экономического развития развитие цифровой экономики в Республике Узбекистан, подготовка нормативно-правовых документов по данной системе, внедрение новых технологий, подготовка кадров и проведение комплексной работы по многим другим важным направлениям являются наиболее приоритетными для нашей страны. Следует отметить, что за прошедшее время Узбекистан подготовил несколько нормативно-правовых документов по развитию цифровой экономики, в которых изложена большая работа, которую необходимо провести для развития этой системы.

В соответствии Постановления Президента от 02.12.2022 г. №ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» утверждена концепция перехода на «зеленую» экономику и обеспечения энергосбережения в отраслях промышленности. В указах Президента Республики Узбекистан УП-3832 от 3 июля 2018 года "О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан" и Стратегия "Цифровой Узбекистан - 2030" приняты ряд мер по активному развитию цифровой экономики в республике и ее эффективной реализации. В соответствии с Постановлением Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года "Об утвержденном мероприятии УП-6079" представлены комплексные меры по широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во всех секторах и отраслях экономики [1,2].

Задача развития цифровой экономики в Республике Узбекистан включает в себя, в рамках цифровых технологий, разработку системы показателей цифровизации отраслей и подразделов национальной экономики, в частности, формирование базы данных для этой системы, специальных наблюдений, обследований и форм отчетности, среди многих других важных задач. Таким образом, разработка национальных показателей развития цифровой экономики, которая считается одним из ключевых направлений формирования системы показателей для оценки социально-экономического развития страны и макроэкономического равновесия, является наиболее важной в рамках ключевых задач.

Основные направления развития цифровой экономики в Узбекистане. В Стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030" говорится, что для обеспечения стабильности социально-

экономического развития Республики Узбекистан в целях реализации ускоренной цифровизации национальной экономики на основе международного опыта необходимо решить следующие задачи, которые представлены в таблице 1:

Таблица 1

Первоочередные задачи, которые необходимо решить для ускорения цифровизации национальной экономики Узбекистана

№	Задачи для ускорения цифровизации национальной экономики Узбекистана
1.	Сформировать нормативно-правовую базу для развития цифровой экономики
2.	Максимально внедрить новейшие цифровые технологии в модернизацию всех секторов национальной экономики
3.	Обучить местные кадры приобретению, установке и работе на телекоммуникационных объектах, технике и оборудовании на основе новейших цифровых технологий
4.	Разработать и поддерживать кадровую политику от системы дошкольного образования до системы послевузовского образования для развития цифровой экономики

В то же время, в рамках Постановления Президента "О мерах по утверждению Стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030" от 5 октября 2020 года и ее эффективной реализации" УП- 6079, утверждена программа цифровизации региона на 2020-2022 годы [1,3]. В основном она направлена на повышение уровня интернет-связи в населенном пункте с 78% до 95%, за счет чего будет увеличено 2,5 млн. широкополосных портов, перенесено 20 тыс. км волоконно-оптических линий связи и развиты сети мобильной телефонной связи, информационные системы и социально-экономическое развитие региона, внедрение электронных услуг и программного обеспечения в различных областях деятельности организации, на него возложена ответственность за внедрение более 280 информационных систем и программных продуктов автоматизации.

Ряд мер, предпринимаемых странами на национальном и международном уровне, может помочь обеспечить успешный переход к "зеленой" экономике. В различных секторах можно выделить следующие ключевые направления развития зеленой экономики, реализация которых может способствовать повышению общей экономической эффективности.

Суть развития "зеленой" экономики заключается в расширении и упорядочении сферы ресурсосберегающей и экологически чистой производственной деятельности и включении ее в "устойчивые" и "зеленые" города, а в перспективе - в "устойчивую" национальную экономическую систему и, в идеале, в мировую экономическую систему. Стратегия "Цифровой Узбекистан - 2030" и Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию цифровой экономики Республики Узбекистан" УП-6079, наряду с основными вопросами, указанными выше, также ставят задачу формулирования индикаторов развития цифровой экономики.[2, с.33-39] Следует отметить, что наличие нормативно-правовой базы для создания национальных показателей развития цифровой экономики также послужило основой для разработки системы показателей.

Литература и источники

1. УП № 6079 Президента Республики Узбекистан о мерах по утверждению стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" от 5 октября 2020 года и ее эффективной реализации.
2. ПП № 436 Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» 02.12.2022 г.
3. Зубарев А.Е. Цифровая экономика как форма проявления закономерностей развития новой экономики / А. Е. Зубарев // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2017. – № 4 (47). – С. 177–184.
4. Белалова Г.А., Маннанова Ш.Г. Основные вопросы цифровизации и информатизации. DOI: 10.18720/IEP/2023.1/34. Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 5.0 (ИНПРОМ) : сборник трудов Международной научно-практической конференции, 27–30 апреля 2023 г. /под ред. д-ра экон. наук, проф. Д. Г. Родионова, д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. –СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. – 713 с.
5. Гулямов С.С. Цифровизация системы образования в Узбекистане. Международный научный журнал “Теоретическая и прикладная наука”.